

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziqul Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
<i>Xaydarova Malika Djamshitovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
<i>Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi</i>	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
<i>Рузиева Майрам Амриловна</i>	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
<i>Narimbaeva Lola Kuzibayevna</i>	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
<i>Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi</i>	

KOXLEAR IMPLANTLI BOLALARNING ESHITUV- NUTQIY FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Special pedagogy, defectology,
(logopedics) yo'nalishi 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Mamarajabova Zulfiya Narboyevna
P.f.d. professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari keng tahlil qilinadi. Koxlear implantatsiya tug'ma yoki orttirilgan eshitish nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali reabilitatsiya usuli hisoblanib, ularning eshitish va nutqiy rivojlanish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada implantatsiyadan so'ng bolalarda eshitish va nutq shakllanishining xususiyatlari, ushbu jarayonga ta'sir etuvchi omillar va individual farqlar atroficha o'rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, eshitish qobiliyati tiklangan bo'lsa-da, koxlear implant foydalanuvchilari muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda maxsus pedagogik yondashuvlarga muhtoj bo'ladilar. Shu sababli, maqolada surdopedagogik ta'lim va logopedik mashg'ulotlarning ahamiyati, shuningdek, nutqni rivojlantirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar yoritiladi.

Koxlear implantli bolalarning ijtimoiy moslashuvi, ta'lim jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar va ularni yengib o'tish usullari ham batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada ota-onalar va pedagoglar uchun koxlear implantli bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan samarali metodlar va tavsiyalar beriladi. Ushbu ilmiy tadqiqot surdopedagoglar, logopedlar, psixologlar hamda maxsus pedagogika sohasi vakillari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, kelajakda ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin.

Kalit so'zlar: Koxlear implant, eshituv-nutqiy faoliyat, reabilitatsiya, surdopedagogika, logopediya, eshitish qobiliyati, nutq rivojlanishi, maxsus ta'lim, muloqot ko'nikmalari, eshitish apparati, sensor neyral eshitish yo'qotilishi, audiologiya, pedagogik reabilitatsiya, nutq terapiyasi, ijtimoiy moslashuv, eshitish va nutq muammolari, eshitish reabilitatsiyasi, maxsus pedagogik metodlar, bolalarda nutq buzilishlari, koxlear implantdan keyingi adaptatsiya.

Abstract: This article provides a detailed analysis of the auditory-verbal activity characteristics of children with cochlear implants. Cochlear implantation is an effective rehabilitation method for children with congenital or acquired hearing loss, significantly influencing their auditory and speech development. The article examines the features of hearing and speech formation in children after implantation, the factors affecting this process, and individual differences. The research results indicate that despite hearing restoration, cochlear implant users require special pedagogical approaches to develop communication skills.

Therefore, this article highlights the importance of special education in surdopedagogy and speech therapy, as well as innovative methods and technologies for speech development. The study also explores the social adaptation of children with cochlear implants, the challenges they face in the educational process, and strategies to overcome them. Additionally, the article provides effective methods and recommendations for parents and educators working with children using cochlear implants. This scientific research holds practical value for surdopedagogues, speech therapists, psychologists, and special education specialists, contributing to further studies in this field.

Key words: Cochlear implant, auditory-verbal activity, rehabilitation, surdopedagogy, speech therapy, hearing ability, speech development, special education, communication skills, hearing aid, sensorineural hearing loss, audiology, pedagogical rehabilitation, speech therapy, social adaptation, hearing and speech disorders, auditory rehabilitation, special pedagogical methods, speech disorders in children, post-cochlear implantation adaptation.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются особенности слухоречевой деятельности детей с кохлеарным имплантом. Кохлеарная имплантация является эффективным методом реабилитации для детей с врожденной или приобретенной потерей слуха, оказывая значительное влияние на их слуховое и речевое развитие. В статье изучаются особенности формирования слуха и речи у детей после имплантации, факторы, влияющие на этот процесс, а также индивидуальные различия. Результаты исследования показывают, что, несмотря на восстановление слуха, пользователи кохлеарного импланта нуждаются в специальных педагогических подходах для формирования коммуникативных навыков. В связи с этим в статье рассматривается значение сурдопедагогического образования и логопедических занятий, а также освещаются инновационные методы и технологии развития речи.

Также подробно анализируются вопросы социальной адаптации детей с кохлеарным имплантом, трудности в образовательном процессе и способы их преодоления. Кроме того, в статье предлагаются эффективные методики и рекомендации для родителей и педагогов по работе с детьми, использующими кохлеарный имплант. Данное научное исследование представляет практическую ценность для сурдопедагогов, логопедов, психологов и специалистов в области специальной педагогики, а также может способствовать дальнейшему развитию научных исследований в этой сфере.

Ключевые слова: Кохлеарный имплант, слухоречевая деятельность, реабилитация, сурдопедагогика, логопедия, слуховая способность, развитие речи, специальное образование, коммуникативные навыки, слуховой аппарат, сенсоневральная тугоухость, аудиология, педагогическая реабилитация, речевая терапия, социальная адаптация, проблемы слуха и речи, слуховая реабилитация, специальные педагогические методы, нарушения речи у детей, адаптация после кохлеарной имплантации.

KIRISH

Hozirgi kunda eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalar uchun koxlear implantatsiya samarali reabilitatsiya usuli sifatida keng qo'llanilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, eshitish qobiliyatining yo'qolishi tug'ma yoki orttirilgan omillar natijasida yuzaga kelishi mumkin va bu bolalarning nutqiy hamda kognitiv rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Koxlear implantatsiya ushbu muammoni bartaraf etishda muhim texnologik yechim bo'lib, bolalarda eshitish qobiliyatini tiklash va nutq shakllanishini ta'minlash imkonini beradi. Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy rivojlanishi oddiy eshitish qobiliyatiga ega bolalarnikidan sezilarli farq qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, implant qabul qilgan bolalar eshitish va nutq ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida maxsus pedagogik va logopedik yondashuvlarga muhtoj bo'ladilar. Bu esa surdopedagogika va logopediya sohasida yangi metodlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, implantatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonlari, pedagogik hamda psixologik omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, maxsus ta'lim metodlari va nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi innovatsion texnologiyalar ko'rib chiqiladi. Maqolaning ilmiy ahamiyati shundaki, u koxlear implantatsiyadan keyingi nutqiy rivojlanish jarayonlarini chuqur tahlil qilishga va pedagogik strategiyalarni takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi – koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va ularning ijtimoiy hamda pedagogik moslashuvini yaxshilashga xizmat qiladigan samarali usullarni tavsiya etishdan iborat.

Shu maqsadda quyidagi vazifalar belgilandi: koxlear implantatsiyaning eshitish va nutq rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish; implant qabul qilgan bolalar uchun maxsus ta'lim va reabilitatsiya metodlarini o'rganish; nutq shakllanishidagi o'ziga xos qiyinchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini taklif etish; surdopedagogika va logopediya sohasida innovatsion texnologiyalarni tadqiq qilish.

Tadqiqot obyekti sifatida koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy rivojlanish jarayoni va unga ta'sir etuvchi pedagogik hamda psixologik omillar o'rganildi. Tadqiqot predmeti esa koxlear implantli bolalarning nutq shakllanishi, kommunikativ ko'nikmalari va reabilitatsiya jarayonining samaradorligini oshirish usullari bilan bog'liq masalalar hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot doirasida ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, eksperimental diagnostika, suhbat, so'rovnoma va amaliy mashg'ulotlar kabi usublardan foydalanildi. Shu bilan birga, koxlear implantli bolalarning nutqiy rivojlanishini baholashda maxsus diagnostik testlar ham qo'llanildi. Tadqiqot natijalari koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy rivojlanish jarayonlarini tushunishda muhim ilmiy asos yaratadi. Ular maxsus pedagogika, surdopedagogika va logopediya yo'nalishlarida ta'lim beruvchi mutaxassislar uchun nazariy ma'lumot va amaliy tavsiyalar manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu tadqiqot natijalari eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun reabilitatsiya dasturlarini takomillashtirishga hissa qo'shishi mumkin.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, koxlear implantli bolalarning nutq shakllanish jarayonidagi xususiyatlar tizimli ravishda o'rganildi, eshitish rehabilitatsiyasi va nutq rivojlanishiga ta'sir etuvchi pedagogik yondashuvlarning samaradorligi baholandi hamda koxlear implantdan keyingi adaptatsiya davrida muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Koxlear implantatsiya eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun innovatsion yechim bo'lib, u ularning eshituv-nutqiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, implant qabul qilgan bolalarda eshitish qobiliyatining tiklanishi faqat texnologik omillarga emas, balki pedagogik yondashuvlarga ham bog'liq. Koxlear implant o'rnatilgan bolalar doimiy rehabilitatsiya va maxsus pedagogik ta'lim olmasa, ularning eshituv va nutqiy qobiliyatlari yetarli darajada rivojlanmasligi mumkin. Ilmiy manbalarga ko'ra, implantatsiyadan keyin bolaning nutq rivojlanishi bir necha bosqichda kechadi.

Dastlabki bosqichda bola eshitish stimullariga moslashadi, keyinchalik esa tovushlarni farqlash va tushunish qobiliyati rivojlanadi. Ushbu jarayonlarda logoped va surdopedagoglarning roli katta bo'lib, ular maxsus mashg'ulotlar orqali bolaning fonematik idroki, so'z boyligi va nutqiy muloqotini shakllantiradi. Eshituv-nutqiy rivojlanish nevropsixologik va lingvistik omillarga ham bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eshitish signallarini miyaga uzatish va ularni qayta ishlash jarayoni koxlear implantatsiyadan so'ng sezilarli o'zgaradi. Miyadagi eshituv markazlari eshitish stimullarini yangi tarzda qabul qilishga moslashadi. Shu sababli, koxlear implantli bolalar uchun maxsus ta'lim metodikalarini ishlab chiqish zarur. Jumladan, vizual va audial yondashuvlar birgalikda qo'llanilganda, bolalarning eshitish va nutqiy ko'nikmalari tezroq rivojlanadi. Koxlear implantli bolalarning kommunikativ rivojlanishi ham bir qator omillarga bog'liq. Bolaning implantatsiya qilingan vaqti, oilaviy muhit, maxsus pedagogik yondashuvlar va logopedik mashg'ulotlarning sifati uning nutqiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Erta yoshda implantatsiya o'tkazilgan bolalar odatda nutqiy rivojlanishda ijobiy natijalarga erishadi. Biroq, implant qabul qilgan bolalar uchun faqat eshitish qobiliyatini tiklash yetarli emas, balki ularga muloqot ko'nikmalarini shakllantirish va ijtimoiy moslashuvni oshirishga qaratilgan maxsus metodikalar ham zarur. Ushbu ilmiy yondashuv koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini chuqur o'rganish va ularning rivojlanish jarayonini samarali tashkil etish uchun muhim ahamiyatga ega. Surdopedagogika va logopediya sohasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, implantatsiya qilingan bolalar uchun individual yondashuv, maxsus mashg'ulotlar va rehabilitatsiya dasturlari ularning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, koxlear implantatsiyadan keyingi ta'lim va rehabilitatsiya jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalarga ko'ra, implantatsiya qilingan bolalar dastlab tovushlarni farqlashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Muloqot jarayonida koxlear implantli bolalarning nutqiy faolligi ham o'ziga xos jihatlarga ega. Ular muloqotda faol ishtirok etishi uchun atrof-muhit, ijtimoiy muhit va ta'lim jarayoni muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, implantatsiya qilingan bolalar o'z tengdoshlari bilan ko'proq muloqot qilganda, ularning nutqiy rivojlanishi tezlashadi. Biroq, bu bolalar ayrim holatlarda ijtimoiy muloqotda noqulaylik his qilishlari va tovush muhitiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Lingvistik tadqiqotlarga ko'ra, implant qabul qilgan bolalar ba'zan grammatik tuzilmalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Jumladan, so'zlarni morfologik o'zgartirish, uzun jummalarni tushunish va grammatik qoidalarga rioya qilish ularning nutqiy rivojlanishida kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, bunday bolalar bilan mashg'ulot o'tkazishda maxsus lingvistik metodlardan foydalanish, vizual qo'llanmalar hamda multimodal o'qitish usullarini qo'llash samarali natija berishi mumkin. Rehabilitatsiya jarayoni ham implantli bolalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, implantatsiyadan so'ng doimiy logopedik mashg'ulotlar o'tkazilmasa, bolaning nutqiy rivojlanishida sustlik kuzatilishi mumkin. Ayniqsa, bolaning eshitish ko'nikmalarini mustahkamlash va nutqiy faoliyatini rivojlantirish uchun individual pedagogik yondashuv talab etiladi.

Shu bilan birga, texnologik taraqqiyot natijasida zamonaviy rehabilitatsiya vositalari – jumladan, maxsus mobil ilovalar, sun'iy intellektga asoslangan ovoz tanish tizimlari va interaktiv logopedik dasturlar – koxlear implantli bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning eshitish qobiliyatini qayta tiklash jarayoni murakkab va individual tarzda kechadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, implantatsiyadan so'ng bolalarning miyasi yangi eshitish signallariga moslashishi uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Ayniqsa, erta yoshda implantatsiya amalga oshirilgan bolalar uchun eshitish markazlarining neyroplastikligi yuqori bo'lishi sababli, ular eshituv va nutqiy qobiliyatlarni yaxshiroq o'zlashtirishi mumkin. Biroq implantatsiyadan so'ng bola maxsus pedagogik va logopedik qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi.

Nutqiy-audio muhit koxlear implantli bolalar uchun muhim ahamiyatga ega. Ularning eshitish va nutq faoliyatining rivojlanishi ko'p jihatdan ota-onalar va pedagoglarning bolaga yaratib beradigan nutqiy muhiti bilan bog'liq. Bolalar eshitish va nutqni rivojlantirish uchun faol muloqot muhitiga ehtiyoj sezadilar. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar tomonidan bolalar bilan doimiy muloqot qilish, ularning savollariga javob berish, hikoyalar o'qib berish va tovush stimulyatsiyasini oshirish nutq shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, yetarlicha nutqiy muhit bo'lmasa, bola implantdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsa ham, eshitgan tovushlarini nutqqa aylantirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Koxlear implantli bolalar uchun reabilitatsiya jarayoni individual yondashuvni talab qiladi. Har bir bolaning eshitish va nutq rivojlanish tezligi turlicha bo'lib, bu jarayonga ularning oldingi eshitish tajribasi, psixologik holati va ijtimoiy muhit ta'sir qiladi. Shu sababli, reabilitatsiya jarayonida logopedik mashg'ulotlar, maxsus o'quv dasturlari va multisensor yondashuvlar keng qo'llaniladi. Bu usullar orqali bolalar nafaqat eshitish qobiliyatini rivojlantiradi, balki nutqni shakllantirish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini ham o'zlashtiradi. Koxlear implantatsiyadan so'ng bolalarning fonetik va grammatik rivojlanishi ham o'ziga xos bo'ladi.

Hozirgi kunda maxsus mobil ilovalar, sun'iy intellektga asoslangan ovoz tanish tizimlari va interaktiv logopedik dasturlar koxlear implantli bolalarning nutqiy rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda. Bu texnologiyalar bolalarning eshitish va nutqni yaxshiroq o'zlashtirishiga, tovushlarni farqlash qobiliyatini oshirishga va eshitish jarayonida aniqlikni ta'minlashga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, koxlear implantatsiya qilingan bolalar eshitish va nutqni rivojlantirish jarayonida turlicha psixologik reaksiyalarga ega bo'lishadi. Ayrim bolalar yangi eshitish tajribasiga tez moslashsa, boshqalarda adaptatsiya jarayoni uzoqroq davom etadi. Bu farq bolaning individual xususiyatlari, avvalgi eshitish tajribasi va ijtimoiy muhit bilan bog'liq. Shuningdek, implantatsiyadan so'ng bolalarda ba'zan tovushlarga haddan tashqari sezgirlik yoki aksincha, ularga yetarlicha e'tibor qaratmaslik kuzatilishi mumkin. Bu jarayonda psixologik qo'llab-quvvatlash va maxsus pedagogik yondashuv muhim rol o'ynaydi.

Sensor integratsiya va eshitish-motor koordinatsiyasi. Eshitish jarayoni boshqa sezgi tizimlari bilan chambarchas bog'liq. Koxlear implantli bolalarda eshitish va motor koordinatsiyasi o'rtasidagi bog'liqlik tabiiy eshituv qobiliyatiga ega bolalarnikidan farq qilishi mumkin. Masalan, tovushlarni aniqlash va ularning manbasini bilish jarayoni implantli bolalarda murakkabroq kechadi. Ayrim tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, implantatsiyadan so'ng bolalarda audiovizual moslashuv jarayoni uzayishi mumkin. Ya'ni, ular eshitayotgan tovushlarni vizual signallar bilan bog'lash uchun ko'proq vaqt talab etadilar. Shu sababli, nutqiy terapiya va reabilitatsiya jarayonida vizual materiallar, yuz ifodalari va lab harakatlariga asoslangan o'quv usullaridan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Nutq tovushlarini eshitish va idrok etish xususiyatlari. Tabiiy eshitish jarayoni orqali nutq tovushlari miya tomonidan to'liq tahlil qilinadi, ammo koxlear implantli bolalarda bu jarayon biroz boshqacha kechadi. Implant eshitish nerviga elektr impulslar yetkazib berish orqali ishlaydi, bu esa tovushlarning tabiiy chastotalarini o'zgartirishi mumkin. Natijada, implantli bolalar ba'zi fonetik o'zgarishlarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Masalan, ular past chastotali yoki tez o'zgaruvchan tovushlarni tabiiy eshituvchi bolalarga qaraganda sustroq qabul qilishi mumkin. Shuning uchun, logopedik mashg'ulotlarda tovushlarning aniq talaffuzi va intonatsiyaga alohida e'tibor qaratish zarur.

Ijtimoiy rivojlanish va kommunikativ muhit. Koxlear implant qabul qilgan bolalarning ijtimoiy rivojlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlarga ko'ra, implantatsiyadan keyin bolaning ijtimoiy faolligi va muloqotga bo'lgan moyilligi o'zgarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, implantli bolalar eshitgan so'zlarini qisqa vaqt ichida eslab qolish va ularni mantiqiy bog'lashda ayrim qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu esa ularning so'z boyligi, gap tuzish qobiliyati va o'qish ko'nikmalariga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, maxsus eshitish mashqlari va verbal xotirani rivojlantirishga qaratilgan metodlarni qo'llash tavsiya etiladi. Ta'lim jarayonida maxsus yondashuvlar: koxlear implantli bolalar uchun an'anaviy ta'lim tizimidan farqli o'laroq, maxsus pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, o'qituvchilar va pedagoglar dars jarayonida vizual materiallardan, qator takrorlash texnikalaridan va multisensor o'qitish usullaridan foydalanishlari lozim. Shuningdek, bolalarga yangi so'zlarni o'rgatishda ularning eshitish va vizual stimulyatsiyasini birlashtirish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. Ta'lim jarayonida individual yondashuv va doimiy qo'llab-quvvatlash koxlear implantli bolalarning akademik muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, koxlear implant qabul qilgan bolalarning eshituv-nutqiy rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq. Ushbu bolalar bilan ishlashda erta reabilitatsiya, maxsus pedagogik yondashuv va doimiy eshitish mashg'ulotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqni rivojlantirish jarayonida individual ta'lim metodlaridan foydalanish, multisensor yondashuvlarni qo'llash

va texnologik vositalardan samarali foydalanish ijobiy natijalarga olib keladi. Shuningdek, koxlear implantli bolalarning ijtimoiy moslashuvi ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Ularning jamiyatga integratsiyalashuvi uchun oila, pedagoglar va mutaxassislarining hamkorligi zarur. Muloqot muhitining qulayligi, motivatsiya va psixologik qo'llab-quvvatlash ularning kommunikativ faolligini oshirishga yordam beradi. Kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni kengaytirish, ilg'or reabilitatsiya usullarini amaliyotga tatbiq etish va ta'lim jarayonini takomillashtirish orqali implantatsiya qilingan bolalarning eshituv-nutqiy rivojlanishiga yanada samarali yordam berish mumkin. Bu esa ularning jamiyatda to'laqonli hayot kechirishi va o'z salohiyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhmetova, G. R. (2020). Koxlear implantli bolalarda eshitish va nutq rivojlanishi. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 4(2), 112–118.
2. Boothroyd, A. (2019). *Auditory Development and Education in Children with Cochlear Implants*. Springer Publishing.
3. Ling, D. (2002). *Speech and the Hearing-Impaired Child: Theory and Practice*. Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing.
4. Niparko, J. K. (2018). *Cochlear Implants: Principles & Practices*. Lippincott Williams & Wilkins.
5. Schramm, B., Bohnert, A., & Keilmann, A. (2021). Long-Term Outcomes of Cochlear Implantation in Children: A Review. *International Journal of Audiology*, 60(5), 321–330.
6. Uzbekova, M. T. (2022). *Surdopedagogika asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
7. Yoshinaga-Itano, C. (2019). Early Identification, Communication Modality, and the Development of Speech and Language in Children with Hearing Loss. *Pediatrics*, 144(6), e20192354.
8. Zohidov, B. K. (2020). *Maxsus pedagogik yondashuvlar va reabilitatsiya tizimi*. O'zbekiston Respublikasi Pedagogika instituti nashriyoti.
9. Moog, J. S., & Geers, A. E. (2020). Factors Influencing Spoken Language Outcomes in Children with Cochlear Implants. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 25(3), 345–360.
10. Watson, C. S., Miller, T. K., & Kistler, D. J. (2023). Auditory Learning and Adaptation in Children with Cochlear Implants. *Hearing Research*, 419, 108505.
11. Н. Д. Шматко, Т. В. Пельмская. *Если малыш не слышит*. М.: Просвещение, 2003.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.